

TEXNOLOGIYA O‘QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA MUSTAQIL TA’LIMGA ASOSLANGAN ROBOTOTEXNIKA DARSLARI METODIKASI

Jurayeva Balxiya Farxod qizi

Oliy ta’limni rivojlantirish tadqiqodlari markazi 1- kurs tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17170504>

***Annotatsiya.** Maqolada texnologiya o‘qituvchilarini tayyorlash jarayonida mustaqil ta’lim yondashuvini robototexnika darslariga integratsiya qilishning nazariy asoslari yoritilgan. Mustaqil ta’limning ta’lim tizimidagi o‘rni, robototexnika fanining texnologiya o‘qituvchilarini tayyorlashdagi roli va zamonaviy o‘quv platformalaridan foydalanish metodlari tahlil qilinadi. Muallif mustaqil ta’lim elementlarini loyihaviy va muammoli ta’lim yondashuvlari bilan uyg‘unlashtirishning afzalliklarini ko‘rsatadi hamda metodik tavsiyalar beradi.*

***Kalit so‘zlar:** mustaqil ta’lim, texnologiya, kompetensiya, loyihaviy ta’lim, muammoli ta’lim, arduiono.*

Kirish. XXI asrda ta’lim tizimining asosiy vazifalaridan biri — o‘quvchilar va talabalarda mustaqil o‘rganish, mantiqiy fikrlash, kreativ kompetensiyalar hamda amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishdir. Texnologiya fani o‘qituvchilari bu jarayonda asosiy o‘rin tutadi, chunki ular nafaqat texnik bilimlarni, balki zamonaviy innovatsion voitalardan foydalanish malakalarini ham yosh avlodga yetkazadi. 2019-yil 8-oktabrda tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi” farmoni oliy ta’limda sifatni oshirish, mustaqil fikrlaydigan, zamonaviy kasbiy va ilmiy ko‘nikmalarga ega kadrlarni tayyorlashga qaratilgan muhim hujjatlardan biridir. Ushbu konsepsiyada kredit-modul tizimini bosqichma-bosqich joriy etish, o‘quv jarayonini talabalarning mustaqil ishlash faoliyati bilan uyg‘unlashtirish, amaliy tajribalarni kengaytirish va ijodiy yondashuvni rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Texnologiya yo‘nalishidagi o‘qituvchilarni tayyorlash jarayonida mazkur talablarni robototexnika darslari metodikasiga tatbiq etish nafaqat o‘quvchilarning amaliy bilimlarini mustahkamlaydi, balki ularning mustaqil izlanish va innovatsion yechimlar topish salohiyatini ham kuchaytiradi.[1]

Robototexnika fani texnologiya o‘qituvchilarini tayyorlash jarayonida muhim o‘quv moduli bo‘lib, unda konstruktorlik, dasturlash va muammoli vazifalarni hal etish ko‘nikmalari rivojlanadi. Ayniqsa, mustaqil ta’lim yondashuvi bilan integratsiya qilinganda robototexnika darslari bo‘lajak o‘qituvchilarning o‘z bilimlarini izlab topish, yangilik kiritish va amaliyotga tatbiq etish salohiyatini oshiradi.[2]

Mustaqil ta’limning nazariy asoslari

Mustaqil ta’lim — bu o‘quvchi yoki talabaning o‘z shaxsiy maqsadlariga mos ravishda, o‘qituvchi yo‘naltirishi asosida, lekin mustaqil ravishda bilim olish jarayonidir. UNESCO ta’rifiga ko‘ra, mustaqil ta’lim shaxsning o‘z-o‘zini rivojlantirish, o‘zini baholash va ijodkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.[3]

Nazariy jihatdan mustaqil ta’lim quyidagi asosiy pedagogik yondashuvlar bilan bog‘liq:

Konstruktivizm – bilimlarni faol tajriba orqali shakllantirish. Konstruktivizm nazariyasiga ko‘ra, o‘quvchi yoki talaba bilimni tayyor shaklda olmaydi, balki uni faol tajriba, izlanish va muammoli vaziyatlarni hal qilish orqali o‘zi “quradi”

Andragogika – kattalar ta’limida o‘z-o‘zini boshqarish. Andragogika — kattalar ta’limi nazariyasi va metodikasi bo‘lib, o‘quvchi o‘z o‘quv jarayonini mustaqil rejalashtirishi va boshqarishini asos qiladi.

Loyihaviy ta’lim – real hayotiy muammolarni mustaqil hal etishga yo’naltirish. Talabalar yoki o’quvchilar real yoki amaliy vazifaga yo’naltirilgan loyiha ustida ishlash orqali bilim va ko’nikmalarni egallaydigan metod.

Muammoli ta’lim – yangi bilimlarni mustaqil izlab topishga undovchi vaziyatlar yaratish. O’quv jarayoni o’quvchi oldiga muammo yoki vaziyat qo’yishdan boshlanadi va o’quvchi bu muammoni hal qilish jarayonida yangi bilimlarni o’zlashtiradi.

Texnologiya o’qituvchilarini tayyorlash jarayonida mustaqil ta’lim, ayniqsa, robototexnika kabi amaliy yo’nalishlarda samarali natijalar beradi, chunki u bilimlarni tayyor shaklda emas, balki amaliy faoliyat orqali egallash imkonini beradi.

Adabiyotlar tahlili

Zaripov Lochin Rustamovich o’zining “Kredit-modul tizimi asosida bo’lajak texnologiya o’qituvchilari kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish” nomli DSc ilmiy ishi orqali modulshaklli ta’lim tashkil etish jarayonida mustaqil ta’limga alohida o’rin berish, o’quv jarayonini kompetensiyalar asosida bosqichma-bosqich qurish, shuningdek baholash mexanizmlarini uyg’unlashtirish zarurligini ta’kidlaydi.[4] Mamajonovanning takidlashicha “Malakali kadrlar tayyorlashda ta’lim jarayonini samarali tashkil qilish muhim o’rin tutadi. Ta’lim dasturini o’zgarishi jarayonida fanlarning bir qator masalalari va muammolari mustaqil ta’lim orqali o’rganilishi lozim.”

Mustaqil ish talaba faoliyatining o’ziga xos shakli bo’lib, unda faoliyatga xos tarkibiy elementlar aniq ajralib turadi. Ular jumlasiga: motivatsion omillar, vazifani belgilash, uni amalga oshirish usullarini tanlash, jarayonni boshqarish va nazorat qilish kiradi. Mustaqil ish samarali bo’lishi uchun quyidagi shartlar ta’minlanishi zarur: topshiriqning aniq motivatsiyasi, kognitiv maqsadlarning aniqligi, ishni bajarish algoritmi va usullari bo’yicha talabaga yetarli bilim berish; hisobot shakllari, ish hajmi va topshirish muddatlarini belgilash, konsultatsiya turlarini aniqlash (tuzatuvchi, tematik, muammoli maslahatlar), baholash mezonlarini va nazorat shakllarini belgilash (seminar, test, amaliy mashg’ulot va boshqalar).

Mazkur jarayon takroriy va ijodiy faoliyatni o’z ichiga oladi. Shu bois, mustaqil ish uch darajaga bo’linadi:

1. **Reproduktiv daraja** – ma’ruza tinglash, matnlarni qayd etish, o’quv materiallarini o’qish va takrorlash, audio-video manbalarni o’zlashtirish, internetdagi o’quv resurslarini tahlil qilish kabi faoliyatlarni qamrab oladi.
2. **Kognitiv daraja** – referat va taqdimotlar tayyorlash, seminar va amaliy mashg’ulotlarga ma’ruza qilish, mavzuga oid adabiyotlarni tanlash, test ishlash, o’quv o’yinlariga tayyorgarlik ko’rish kabilarni o’z ichiga oladi.
3. **Ijodiy daraja** – ilmiy maqola va tezislar yozish, tadqiqot ishlarida qatnashish, ilmiy konferensiya va olimpiadalarda ishtirok etish bilan tavsiflanadi.

Ushbu tizimning asosiy xususiyati — talabalarning mustaqil ta’limiga e’tibor qaratilishi bo’lib, bu jarayon kelajakdagi mutaxassislar uchun “umr bo’yi o’rganish” ko’nikmasini shakllantirishga xizmat qiladi. Mustaqil ta’limga asoslangan yondashuv pedagogik jarayonda bilimni tayyor shaklda berishdan ko’ra, izlanish, tajriba va amaliy faoliyat orqali egallashni rag’batlantiradi.[5] Bugungi kunda ayniqsa texnologiya o’qituvchilarini tayyorlash jarayonida bu yondashuv dolzarb hisoblanadi, chunki ular keyinchalik o’quvchilarni ham mustaqil izlanishga yo’naltira oladi. a’lim oldida turgan asosiy vazifalardan biri — bilimni ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotning muhim manbai sifatida qadrlaydigan, o’z huquqlarini sodiq va faol fuqarolar sifatida amalga oshira oladigan shaxslarni tayyorlashdir.

Mazkur yondashuv, ayniqsa, mustaqil ta’limga asoslangan robototexnika darslari metodikasini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Robototexnika texnologiyalari orqali talabalar nafaqat texnik kompetensiyalarni, balki zamonaviy giperkonnektiv muhitda samarali muloqot, hamkorlik va kreativ

muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini ham egallaydilar. Natijada, bo‘lajak texnologiya o‘qituvchilari o‘z kelajak faoliyatlarida jamiyatning innovatsion va fuqarolik salohiyatini oshirishga xizmat qiluvchi liderlarga aylanishadi.[6]

Robototexnika fani bo‘lajak texnologiya o‘qituvchilarini quyidagi yo‘nalishlarda tayyorlaydi:

Texnik dizayn – mexanik konstruksiyalar yaratish;

Dasturlash – sensorlar va aktuatorlar bilan ishlash algoritmlarini tuzish;

Loyihaviy fikrlash – muammoni bosqichma-bosqich tahlil qilish va yechim ishlab chiqish;

Jamoaviy ish – guruhda hamkorlik qilish, vazifalarni taqsimlash.

O‘quv jarayonida quyidagi platformalar keng qo‘llanadi:

Arduino – ochiq kodli elektron platforma.Lego Mindstorms EV3 / Spike Prime – boshlang‘ich va o‘rta daraja uchun modulli konstruktor,VEX Robotics – murakkab konstruksiyalar uchun mos platforma.Tinkercad – onlayn elektronika va 3D dizayn muhiti.[7]

Metodik jihatdan darslar PBL (Project-Based Learning) va muammoli ta‘lim tamoyillari asosida quriladi. O‘qituvchi yo‘naltiruvchi va maslahat beruvchi rolida, talaba esa tadqiqotchi va ishlab chiquvchi rolida bo‘ladi.

Mustaqil ta‘lim yondashuvini robototexnika darslariga tatbiq etish

Mustaqil ta‘limni samarali integratsiya qilish uchun quyidagi metodik model taklif etiladi:

1. Tayyorlov bosqichi – o‘quvchi/ talaba mavzu bo‘yicha mustaqil axborot izlaydi, nazariy asoslarni o‘rganadi.
2. Loyiha topshirig‘i – real muammo (masalan, “Avtomatik sug‘orish tizimi” yoki “Chiqindilarni ajratuvchi robot”) beriladi.
3. Mustaqil ishlab chiqish – kichik guruhlarda yoki yakka tartibda loyiha yaratiladi.
4. Sinov va tahlil – yaratilgan qurilma ishlashi tekshiriladi, kamchiliklar aniqlanadi.
5. Taqdimot va baholash – natija himoya qilinadi, guruhlararo baholash amalga oshiriladi.

Baholashda kompetensiya asosida yondashuv qo‘llanadi, ya‘ni faqat tayyor qurilma emas, balki mustaqil izlanish, texnik ijodkorlik va muammoni hal etish ko‘nikmalari ham e‘tiborga olinadi.

Xulosa va tavsiyalar

Mustaqil ta‘limga asoslangan robototexnika darslari texnologiya o‘qituvchilarini tayyorlashda quyidagi afzalliklarni beradi:Shaxsiy izlanish motivatsiyasini oshiradi.Innovatsion fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal etish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.Amaliy tajriba asosida bilimlarni mustahkamlaydi.Jamoaviy ishlash va liderlik kompetensiyalarini rivojlantiradi.

Tavsiya etiladi:Oliy ta‘lim muassasalarida texnologiya yo‘nalishidagi dasturlarni robototexnika modullari bilan boyitish;Mustaqil ta‘limni tashkil etish uchun onlayn platformalar (Tinkercad, Arduino IDE, simulatsiya dasturlari) imkoniyatlaridan foydalanish;Talabalarda loyiha asosida ishlash madaniyatini shakllantirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2019-yil 8-oktabr). *Oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risida* (PF–5847-son Farmon). Qabul qilingan sana: 08.10.2019. Manba: <https://lex.uz/docs/4545884>
2. Jurayeva B.F. Robototexnika Darslarida Steam – Ta‘lim Yondashuvining Ahamiyati. **Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari [Actual Problems of Humanities and Social Sciences]**, Vol. 5 (Spec. Iss. 7), pp. 260–267. ISSN Online 2181-1342.
3. UNESCO. *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*. Paris: UNESCO, 2017.

4. Zaripov L.R. Kredit-modul tizimi asosida bo'lajak texnologiya o'qituvchilari kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish. Pedagogika fanlari doktori (DSc). Diss. -T.:2023 y.-252 b.
5. Qo'ysinov O.A. Uzluksiz ta'lim tizimida uzviylikni ta'minlash taraqqiyoi me'zoni. “Texnologiya va professional ta'limni modernizatsiyalash, muammo va yechimlar” mavzusida Respublika miqyosida ilmiy-texnik anjuman. Buxoro. 20.11.2020.
6. Jurayeva Balxiya Farxod qizi. *Texnologik ta'lim darslarida raqamli texnologiyalar ahamiyati. Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-Gumanitar fanlar Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi*, vol. 1, № 5, 2023, pp. 124–127.<https://universalpublishings.com/index.php/gumanitar/issue/view/44>
7. Jurayeva B.F. Development of creative competences of technological education teachers in traditional and modern education. ISSN: 2692-5206, Impact Factor: 12,23 American Academic publishers, volume 05, issue 04, 2025 Journal: <https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai>